

**BESHLIK TIMSOLINING GENEZISI, IJTIMOY-FALSAFIY , BADIY
AHAMIYATI**

**Xo'jayev Sidiq Ahmedovich,
FarDU, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Turg'unova Cho'lponoy Ilhom qizi
FarDU 2-kurs talabasi**

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada og'zaki va yozma-badiiy adabiyotda beshlik timsolining o'rni, badiiy-estetik vazifasi, poetik obraz sifatidagi ishtiroki tahlil qilingan. Kundalik turmushimizda foydalaniladigan raqamli timsollar, xususan, beshlik asosidagi tushunchaning ahamiyati, genezisi, uning ijtimoiy voqelik bilan o'zaro aloqasi aks etgan. Beshlikning qadimgi va diniy adabiyotda qo'llanilishi va vazifaviy xususiyatlari, raqamning turli tushunchalar bilan munosabat belgilashi ham tadqiqotning asosiy vazifalaridandir.

Kalit so'zlar: besh, beshlik, sehrli raqam, pentatonika, ma'no, majoziy ma'no, tarbiya, folklorshunoslik, din.

Jahon adabiyotshunosligida raqamli timsollar asosidagi asarlar turli xalqlarda mavjudligi e'tirof etiladi. Tarixi eng qadimgi davrlarga borib tutashuvchi bunday asarlar genezisini, vazifaviy xususiyatlarini tadqiq etish, birinchidan, jahon ma'naviyati va madaniyati tarixi uchun ahamiyatli bo'lsa, ikkinchidan, o'zbek millatining badiiy tafakkuri tarixini o'rganish uchun ham muhimdir.

O'zbek xalqi ulug' siymolari tomonidan yaratilgan adabiy-madaniy, tarixiy merosni yaxlit holda, ilmiy jihatdan tadqiq etish jamiyat taraqqiyoti omillarini o'rganish uchun g'oyat zarurdir. Raqamli timsollarga asoslangan asarlar genezisi, taraqqiyotini o'rganish o'zbek adabiyotshunosligi uchun ham muhim, tadqiq etilishi zarur bo'lgan masalalar sirasidan hisoblanadi.¹

Garchi raqamlar matematika faniga tegishli bo'lsa-da, badiiy asarda ham muhim ahamiyatga ega bo'lib, yozuvchining g'oyaviy-badiiy niyatini ifodalashga xizmat qiladi, alohida badiiy-estetik vazifa bajaradi, shuning

¹ Xo'jayev S. Uchlik timsolining ijtimoiy-falsafiy va badiiy talqini. Fil.fan.nomz.diss.avto-ref.-Farg'ona,2022.- 133 bet.

uchun ham qadimdan raqamlarga alohida e'tibor berilgan. Mashhur yunon olimi Pifagor aytganidek, raqamlar o'z qonunlariga ega bo'lib, borliq, tabiat va xos quvvatga egadir. Odatda, raqamlar xohish, rag'bat va hatto o'z harakatlari bilan namoyon bo'ladi. Inson hayotida gap-so'zlar yo'qki, raqamlar ta'sirida bo'lmagan bo'lsa. Butun borliq 9 ta raqam asosida tabiatning sir-asrorini o'zida aks ettirgan. Qadimda muqaddas, baxtli va sehrli raqam hisoblangan besh – xavf-xatar va ishonchsizlik ramzi bo'lib, ayni damda baxt-saodat, to'kin-sochinlik, hayot xursandchiligi hisoblangan.²

Darhaqiqat, bugungi kunda ham ushbu raqam omadlilik, xursandchilikni ifodalaydi. Chunonchi, xalqimiz orasida tilga olinadigan “Puxtaning ishi – besh, Shoshmaning ishi – bo'sh”, “Rejali ish hamisha – besh”, “Aqling pesh – ishing besh” kabi maqollar ham bejizga emas.

Yuqoridagi keltirilgan fikrlarga qo'shimcha sifatida rus olimi akademik N.I.Konradning pentatonika haqidagi quyidagi mulohazasini aytib o'tishimiz mumkin: “ “Besh” sonida xilma-xillikning oliy holati sifatida bus-butunlik g'oyasi mujassam topgan. Tabiatda gullar hammasi bo'lib beshtaginadir, ammo ulardagi o'zgarishlarning had-hisobiga yetib bo'lmaydi; musiqadagi ohanglar – beshta; ammo ulardagi o'zgarishlarning son-sanog'i yo'qdir. Tag'in hislar – beshta, ammo ularning barchasi birgalikda bir butunlikni – inson sezgilari tizimini tashkil etadi. Ranglar – beshta, ammo ular bir butunlikni tashkil etadi – ma'lum rang qorishmasini”. Ammo har qanday butunlik alohidaliklarning birikuvidir. Ular bor narsalar va individualdir. ³

O'zbek adabiyotshunosligida, shuningdek, Sharq adabiyotida ham raqamlar bilan bog'liq, xususan, beshlik timsoliga mansub asarlarda atroflicha munosabat bildirilgan. Turli davrlarga mansub raqamli timsollar talqini syujet sxemasi, obrazlar tizimi, g'oyaviy jihatlari, tuzilishining o'xshashligi jihatidan uyg'unlik kasb etadi.

O'zbek adabiyotshunosligida raqamlar bilan bog'liq muammolar bir qadar o'rganilgan. Folklorshunos G'.Jahongirov bolalar folklorida turli raqamlar qofiya talabi bilan qo'llanilishini va ular ma'lum darajada poetik qonuniyatlarga asoslanishini ko'rsatib o'tgan.⁴ M.Jo'rayevning

² Исомиддинов Фарход. Рақамлар оламида. – Фарғона, 2021. – Б 3.

³ Конрад Н.И. Ренессанс ва Навоий. Жаҳон адабиёти, 2006, февраль.

⁴ Jahongirov G'. O'zbek bolalar folklori.– Toshkent: "Fan" nashriyoti, 1976.

ilmiy taqdiqotlarida “sehrli” raqamlarning folklor manbalaridagi talqinlari asosidagi masalaga oid ilmiy-nazariy qarashlari bayon etilgan.⁵

Mumtoz adabiy asarlar tarkibidagi raqamli timsollar asarlarning o'zaro o'xshashligi syujet va kompozitsiyada, obrazlar talqinida, mohiyat va shaklda ekanligi kuzatiladi. Shunday bo'lsa-da, ularning tasvir ko'lami, ifoda va bayon yo'sini, uslubiy jihatlari va poetik xususiyatlari o'ziga xosdir. Analogik yaqin asarlardagi o'zaro o'xshash syujetlar zaminida milliy o'ziga xoslik, muayyan voqelik, milliy kolorit o'z ifodasini topgan.

O'zbek tilida “besh kunlik dunyo”, “besh kunlik davron”, “ajalidan besh kun burun o'lmoq”, “besh kunligi bormi, yo'qmi”, “oyning beshi qorong'u, beshi yorug'”, “besh qo'l barobar emas” kabi ibora va aytimlar uchraydi. “Juda yaxshi bo'lmoq” ma'nosida “besh qo'lday”, “besh barmoqday” jumlasini qo'llaniladi. Do'stlar hol-ahvol so'rashganda “ishlar qalay” degan savolga “besh” deb javob beradi. Bunday semantik birliklar tarkibidagi “besh” raqami qadimgi tasavvurlar bilan bog'liq.⁶

Yuqoridagi fikrlarga qo'shilgan holda, ushbu raqam qadimda “ortiqroq”, “ko'proq”, “ziyoda” ma'nolarida ishlatililib, nisbiy ma'no ifodalaganligini va hozirgi kunda xalqimiz orasida keng qo'llaniladigan “beshbattar bo'lmoq” iborasi ham shu ma'nolarni bildirishini ta'kidlab o'tish darkor.

“Besh” to'rt bilan olti oralig'ida butun miqdorning nomidir. Qadimgi turkiy tilda ham shunday ma'noni anglatgan bu so'z dastlab “be:sh” tarzida talaffuz qilingan, keyinroq “e:” unlisining cho'ziqlik belgisi yo'qolgan: be:sh > besh.⁷

Bundan ko'rishimiz mumkinki, davr almashishi bilan boshqa sonlar kabi “besh” raqamining fonetikasida ham bir qancha o'zgarishlar bo'lgan.

“Besh” haqida gap ketar ekan, “O'zbek tilining izohli lug'ati” ma'lumotlariga tayanib, quyidagi xulosalarni olishimiz mumkin:

- 1) sanoq son, besh raqami va shu raqam bilan ifodalangan, to'rt bilan olti orasidagi son, miqdor.
- 2) besh balli baho tizimida eng yuqori (a'lo) baho.⁸

⁵ Жўраев М. Ўзбек халқ эртақларида “сеҳрли” рақамлар. — Тошкент. Фан, 1991.

⁶ Жўраев М. Ўзбек халқ эртақларида “сеҳрли” рақамлар. — Тошкент. Фан, 1991.

⁷ Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг этимологик луғати. — Тошкент: Университет, 2000. — 47-бет.

⁸ Мадвалиев А. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. — Тошкент: “Ўзбекистон” нашриёти, 2021.

Zamonaviy sanoq sistemasida besh raqamining paydo bo'lishi va nomlanishi bevosita barmoqlar vositasida hisoblash an'anasiga aloqador.

Shunday qilib, dunyo xalqlari orasida ham shu kabi "besh" soni bilan bog'liq bir qancha holatlar ham borligini aytib o'tish darkor.

Dunyoning turli burchaklaridagi ko'p elatlar "besh" raqamini "qo'l" ma'nosini anglatuvchi so'z bilan ifodalashga o'rganib qolishgan. Xususan, malayziyaliklar "qo'l" va "besh" tushunchalarini "lima" so'zi bilan ifodalashsa, Markaziy Amerikada yashovchi samuka va muisika qabilalarida "besh" raqamini aytishga ehtiyoj sezilsa, "qo'l tugadi" deb qo'ya qolishadi. Markaziy Braziliya o'rmonlarida istiqomat qiluvchi mahalliy hindu qabilalari huzurida bo'lgan sovet jurnalisti O.Ignatyeva hindular tilida "qo'l" ma'nosini anglatuvchi "unruku" so'zi "besh" raqamining atamasi ekanligini ta'kidlagan edi.⁹

Fors-tojik tilida panj – besh demakdir. "Panja" so'zi qo'l barmoqlari ma'nosini anglatadi. Shevalarimizda "panjshanba"(beshinchi shanba, aynan payshanba), "panja"(qo'l barmoqlari), "sherpanja"(sherning panjasiga o'xshash), "Panji"(odam ismi), "panjn"(besh yashar qo'y nomi), "panjakash"(loysuvoq termini, devorni andava qilishdan avval somonsiz loy bilan bir tekis qilib suvab chiqish) kabi so'zlar ko'p. Bu materiallar "besh"(raqam) va "besh"(barmoqlardan iborat anatomik a'zo) so'zlarining etimologik asosi birligini ko'rsatadi.

Xalqimiz azaldan "besh" raqamini qadrlab, turmush va madaniy hayotda alohida e'tibor berib kelgan. Kundalik turmushimizda qo'llaniladigan ba'zi bir predmetlarni ham ushbu raqam mohiyatiga asoslanib nomlab olganmiz. Masalan, "beshbarg" (yaprog'i beshta bo'lgan o'simlik nomi), "beshotar"(ichiga beshta o'q joylash mumkin bo'lgan miltiq), "beshurug'"(qovun turi, urug'i boshqa qovun turlariga nisbatan kam bo'ladi). Hatto o'lkamizning geografik xaritasiga nazar solsak, Beshqayrag'och, Beshariq, Beshkent, Beshrabet, Beshkon, Beshbuloq singari joy nomlarini ko'p uchratamiz.¹⁰

O'zbek folklorida beshlik timsoli asosida paydo bo'lgan maqollar ("Besh barmoq barobar emas", "Aqling pesh – ishing besh. Aqling kech –

⁹ Бородин А. И. Число и мистика. Донецк. 1975. С. 31

¹⁰ Nafasov T, Nafasova V. O'zbek tili toponimlarining o'quv izohli lug'ati.– Toshkent: Yangi asr avlodi, 2007.–88 bet

ishing hech")¹¹, topishmoqlar ("Katta-kichik besh o'rtoq, Uyushsa bo'lar to'qmoq"(barmoqlar))¹², ertaklar ("Besh qiz", "Besh jonlini bejon qilgan bahodir") ham bir talay.

"Besh" raqamining afsonaviy raqam ekanligini Shariat olamida ham kuzatishimiz mumkin:

Besh g'ayb ilmki, faqat Allohga ayon:

1. Qiyomatning qachon bo'lishi;
2. Qachon, qayerda ofat yuz berishi;
3. Farzand tuhfa qilish;
4. Kelajakda bo'ladigan ishlar;
5. Qachon, qayerda insonning vafot etishi;

Qur'oni karimda zikr qilingan besh toifadagi farishtalar:

1. Jabroil Alayhissalom – Ruhulamin, Ruhulquddus, nomisi Akbar;
2. Ilohiy Arshni ko'tarib turuvchi farishtalar;
3. Jannatni tasarruf qiluvchi farishtalar;
4. Do'zaxni tasarruf qiluvchi farishtalar;
5. Jon oluvchi farishta;

Besh namoz vaqti:

1. Bomdod – subhi sodiq chiqishidan toki quyosh chiqqunigacha;
2. Peshin – kunning qiyomdan qaytish vaqti va har narsani soyasining ikki barobar ko'rinishi;
3. Asr – to quyosh botguncha;
4. Shom – shafaqlar yo'qolguncha;
5. Xufton va vitri vojib namozi – shafaqning yo'q bo'lishi, to subhi sodiqqacha;¹³

Yuqoridagi dalillarga qo'shimcha sifatida Alloh taolo dunyo yaralishining 5-kunida hayotimiz uchun zarur bo'lgan suv, dengiz, daryolarni yaratganini ham bir mo'jiza sifatida keltrishimiz mumkin.

Ushbu raqamning sehliligiga yana bir misol shuki, islom dinining ustunlari (shahodat, namoz, zakot, ro'za, haj) ning ham aynan beshtaligidir.

¹¹ Mirzayev T. O'zbek xalq maqollari.– Toshkent: Sharq, 2005.– 115-122- betlar.

¹² Тошқулова Н. Қизиқарли топишмоқлар. — Тошкент : Адабиёт учқунлари, 2014. — 9-бет.

¹³ Исомиддинов Фарход. Рақамлар оламида. – Фарғона, 2021. – Б 3.

Xulosa sifatida shuni aytish lozimki, raqamlar ham xuddi yozuv kabi insoniyat ijtimoiy-ma'naviy hayoti tarixida muhim rol o'ynagan. Turli tushuncha va tasavvurlar ifodasida qo'l kelgan. Dunyoning yaralishi, ibtidoiy jamoaning shakllanishi, inson tafakkuridagi tadrijiylik singari masalalarning aksariyati beshlik timsoli asosida tushuntirilgan. Maishiy turmushdan tortib ijtimoiy-siyosiy tizimga qadar munosabatlar raqamlar vositasida ham o'z ifodasini topgan. Og'zaki yodgorliklar yozma merosimizdan qadimiyroq bo'lib, sanoq tizimiga asoslangan ma'lumotlarni badiiy ifodalashga yo'naltirilgan. Folklor namunalari orqali bizgacha yetib kelgan beshlik timsoli bilan bog'liq tushunchalar milliy, madaniy, umumbashariy g'oyalarning badiiy ifodasida katta o'rin tutadi. Turmushda beshlik hisobi qo'llanilishi turli marosimlar, an'analar orqali xalq og'zaki ijodida, madaniy yodgorliklarda chuqur iz qoldirgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Jahongirov G'. O'zbek bolalar folklori.– Toshkent: "Fan" nashriyoti, 1976.
2. Жўраев М. Ўзбек халқ эртақларида “сеҳрли” рақамлар. – Тошкент. Фан, 1991.
3. Раҳматуллаев Ш. Ўзбек тилининг этимологик луғати. — Тошкент: Университет, 2000.
4. Мадвалиев А. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. — Тошкент: “Ўзбекистон” нашриёти, 2021.
5. Nafasov T, Nafasova V. O'zbek tili toponimlarining o'quv izohli lug'ati.– Toshkent: Yangi asr avlodi, 2007.–88 bet.
6. Mirzayev T. O'zbek xalq maqollari.– Toshkent: Sharq, 2005.
7. Тошқулова Н. Қизиқарли топишмоқлар. — Тошкент : Адабиёт учқунлари, 2014.– 76 бет
8. Хо'jayev S. Uchlik timsolining ijtimoiy-falsafiy va badiiy talqini. Fil.fan.nomz.diss.avtoref.– Farg'ona,2022.– 133 bet.
9. Исомиддинов Фарҳод. Рақамлар оламида. – Фарғона, 2021. – Б 3.
10. Бородин А. И. Число и мистика. Донецк. 1975. С. 31
11. Конрад Н.И. Ренессас ва Навоий. Жаҳон адабиёти, 2006, февраль.
12. Internet manbalari.

